

Toestemmingsformulier deelnemer

Onderzoek naar communicatie- en BCI-behoefte bij kinderen en adolescenten met ernstige cerebrale parese

Sommige kinderen en jongeren met ernstige cerebrale parese (CP) zijn zodanig motorisch beperkt dat ze moeite hebben met spreken en communiceren. Onderzoekers werken aan een nieuwe techniek, genaamd Brein-Computer Interfaces (BCI's), waarbij je kunt communiceren via hersensignalen en er dus geen beweging, zoals gebaren en/of verstaanbare spraak, nodig is om te communiceren. Wij willen in kaart brengen wat kinderen (8 t/m 12 jaar) en jongeren (13 t/m 25 jaar) met ernstige CP willen en/of nodig hebben op het gebied van communicatie en of BCI's voor hen interessant kunnen zijn.

In de onderstaande link vindt u de informatiebrief met uitleg over dit onderzoek:

[EI e2 informatiebrief toestemmingsformulier zorgprofessionals v1.0 050922 clean](#)

Deze vragenlijst bestaat uit drie onderdelen:

- Demografische gegevens
- Communicatieproblematiek en communicatiehulpmiddelen
- Brein-Computer Interfaces (BCI's)

De vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer **20 minuten**.

Wij danken u alvast voor uw tijd.

Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens 30 jaar te bewaren en te gebruiken voor toekomstig onderzoek op het gebied van CP, communicatie en BCI's.

Ja Nee

Ik geef toestemming om de gecodeerde onderzoeksgegevens openbaar te maken op het internet, wanneer een wetenschappelijk artikel met daarin ook mijn gegevens is gepubliceerd.

Ja Nee

Klik alstublieft hieronder om aan te geven dat u geen robot bent.

Door op 'verder' te klikken geeft u aan dat u de informatiebrief heeft begrepen en geeft u toestemming voor het meedoen aan dit onderzoek en voor het gebruik van uw gegevens op de manier die staat in de informatiebrief.

Deel 1: Demografische gegevens. Persoonskenmerken en relatie tot de doelgroep

Deel 1: Demografische gegevens

Uw leeftijd:

Uw geslacht:

- Man Vrouw Vertel ik liever niet

Wat is uw hoogst genoten opleiding?

U gaf aan dat uw hoogst genoten opleiding niet in de lijst stond.

Wat is uw hoogst genoten opleiding?

Heeft of had u een directe pedagogische en/of behandelrelatie met niet of nauwelijks sprekende kinderen en/of jongeren van 8 t/m 25 jaar oud met CP (GMFCS niveau IV en/of V)?

GMFCS staat voor Gross Motor Function Classification System.

- Ja, ik werk momenteel met deze doelgroep
 Ja, ik werkte voorheen met deze doelgroep
 Nee, ik heb/had geen directe pedagogische en/of behandelrelatie met deze doelgroep

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.

Het vervolg van de vragenlijst is enkel gericht op zorgprofessionals die werken of hebben gewerkt met niet of nauwelijks sprekende kinderen/jongeren (8 t/m 25 jaar) met CP (GMFCS IV en/of V).

Vanaf hier focust de vragenlijst op de (niet- of nauwelijks sprekende) kinderen en/of jongeren (8 t/m 25 jaar) met CP GMFCS IV en/of V waarmee u werkt of heeft gewerkt.

Verder in deze vragenlijst worden deze kinderen/jongeren waarmee u werkt(e) aangeduid als '**deze doelgroep**'.

Sinds welk jaartal werkt(e) u met deze doelgroep? Sinds het jaartal ...:

Tot en met welk jaartal werkte u met deze doelgroep? Tot en met jaartal ...:

Wat is het GMFCS niveau van de kinderen en/of jongeren (8 t/m 25 jaar) met CP waarmee u voornamelijk werkt of heeft gewerkt?

GMFCS staat voor Gross Motor Function Classification System.

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- GMFCS niveau I
- GMFCS niveau II
- GMFCS niveau III
- GMFCS niveau IV
- GMFCS niveau V
- GMFCS niveau weet ik niet (meer), maar ik weet wel dat de kinderen/jongeren met CP met wie ik werk of werkte niet of nauwelijks kunnen spreken
- GMFCS niveau weet ik niet (meer), maar ik weet wel dat de kinderen/jongeren met CP met wie ik werk of werkte goed kunnen spreken

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.

Het vervolg van de vragenlijst is enkel gericht op zorgprofessionals die werken of hebben gewerkt met kinderen/jongeren (8 t/m 25 jaar) met CP, GMFCS niveau IV en/of V.

In welke functie werkt(e) u met deze doelgroep?

Wat is of was uw beroep met deze doelgroep?

In welke provincie werkt(e) u met deze doelgroep (locatie van de praktijk of instelling)?

In welk land werkt(e) u met deze doelgroep?

Met welk(e) type(n) CP is deze doelgroep (voornamelijk) gediagnosticeerd?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Dyskinetische CP
- Bilaterale spastische CP (ook wel spastische quadriplegie)
- Dat weet ik niet (meer)
- Anders, namelijk:

Dit is het einde van deel 1 van de vragenlijst. Hierna volgt deel 2 van de vragenlijst.

Deel 2: Communicatieproblematiek en huidige communicatie(hulpmiddelen)

Deel 2.1: Communicatieproblematiek

Hieronder staan verschillende factoren die mogelijk belemmerend zijn voor de communicatie van kinderen/jongeren met CP. Wij zijn benieuwd hoe vaak deze factoren voorkomen bij de kinderen/jongeren met CP GMFCS IV/V. Daarom willen wij u vragen per factor aan te geven bij ongeveer hoeveel procent van de kinderen/jongeren met CP GMFCS IV/V waarmee u werkt(e) de betreffende factor aanwezig is/was.

	0%	1-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	Dat weet ik niet (meer)
Problemen met het bewegen	<input type="radio"/>						
Problemen met het gehoor	<input type="radio"/>						
Problemen met het zien	<input type="radio"/>						
Problemen met het begrijpen van gesproken taal	<input type="radio"/>						
Problemen met het begrijpen van non-verbale signalen (bijv. gezichtsuitdrukkingen, handgebaren)	<input type="radio"/>						
Problemen met aandacht houden bij een gesprek	<input type="radio"/>						
Problemen met de cognitie/het denkvermogen	<input type="radio"/>						
Problemen met het aanleren van lezen of spellen	<input type="radio"/>						
De huidige communicatiehulpmiddelen zijn niet goed bruikbaar voor deze kinderen/jongeren	<input type="radio"/>						
Tijdgebrek van de gesprekspartner(s)	<input type="radio"/>						
De gesprekspartner(s) kunnen de huidige communicatiesignalen van deze kinderen/jongeren niet goed begrijpen	<input type="radio"/>						
De huidige communicatiehulpmiddelen zijn niet goed bruikbaar voor de gesprekspartner(s)	<input type="radio"/>						

Ook zijn wij benieuwd hoe belemmerend de door u aangegeven aanwezige factoren zijn voor de communicatie van de kinderen/jongeren met CP GMFCS IV/V waarmee u werkt(e). Hieronder kunt u de factoren ordenen van het meest belemmerend

(bovenaan/nummer 1) tot het minst belemmerend (onderaan). U kunt de factoren ordenen door ze te slepen naar de positie waar ze in uw ervaring horen te staan.

Problemen met het bewegen

Problemen met het gehoor

Problemen met het zien

Problemen met het begrijpen van gesproken taal

Problemen met het begrijpen van non-verbale signalen (bijv. gezichtsuitdrukkingen, handgebaren)

Problemen met aandacht houden bij een gesprek

Problemen met de cognitie/het denkvermogen

Problemen met het aanleren van lezen of spellen

De huidige communicatiehulpmiddelen zijn niet goed bruikbaar voor deze kinderen/jongeren

Tijdgebrek van de gesprekspartner(s)

De gesprekspartner(s) kunnen de huidige communicatiesignalen van deze kinderen/jongeren niet goed begrijpen

De huidige communicatiehulpmiddelen zijn niet goed bruikbaar voor de gesprekspartner(s)

Indien u (nog) één of meerdere andere factoren weet die belemmerend zijn voor de communicatie van deze kinderen/jongeren, dan kunt u deze factoren hieronder invullen (een korte omschrijving van de factor).

Geef u daarbij alstublieft aan bij ongeveer hoeveel procent van de kinderen/jongeren met CP GMFCS IV/V waarmee u werkt(e) deze factor voorkomt (1-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80%, 81-100%).

Geef u daarbij alstublieft ook aan op welke positie u deze factor zou plaatsen in de ordening die u in de vorige vraag heeft ingevuld (nummer 1 = het meest belemmerend, het laatste nummer = het minst belemmerend).

Deel 2.2: Huidige communicatiehulpmiddelen

Hieronder kunt u aanvinken op welke manier(en) de kinderen/jongeren met CP GMFCS IV/V waarmee u werkt(e) in het algemeen communiceren.

Er zijn drie categorieën:

- zonder hulpmiddel, of met een eenvoudig hulpmiddel (zoals een letterkaart of communicatieboek)
- een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem)
- een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem)

Vinkt u alstublieft per categorie alle relevante opties aan.

Indien de betreffende categorie niet van toepassing is voor de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e), selecteer **'Niet van toepassing'**.

Indien u niet (meer) weet of de categorie wordt gebruikt door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e), selecteer **'Dat weet ik niet (meer)'**.

Categorie 1: De kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e) communiceren zonder hulpmiddel, of met een eenvoudig hulpmiddel (zoals een letterkaart of communicatieboek), namelijk door middel van:

- Produceren van geluiden/klanken/woorden
- Met de ogen knipperen
- Verticale of horizontale oogbewegingen maken
- Bewegingen van de aangezichtsspieren (zoals mond/tong en/of wenkbrauwen)
- Bewegingen met hand(en)/vinger(s)
- Bewegingen met voet(en)
- Bewegingen met het hoofd
- Een letterbord/letterkaart gebruiken
- Een communicatieboek gebruiken
- De kinderen/jongeren waarmee ik werk(te) doen (nog) iets anders met hun lichaam (met of zonder letterkaart/communicatieboek) om te communiceren, namelijk:

- Niet van toepassing:** De kinderen/jongeren waarmee ik werk(te) gebruiken geen van de hierboven genoemde manieren om te communiceren
- Dat weet ik niet (meer):** Ik heb hierboven geen antwoordoptie(s) geselecteerd, want ik weet niet (meer) of de kinderen/jongeren waarmee ik werk(te) op deze manier communiceren

Categorie 2: Deze kinderen/jongeren waarmee u werkt(e) communiceren met een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem), die wordt bediend via:

- Het indrukken van één of meerdere knoppen
- Anders, namelijk:

- Niet van toepassing:** De kinderen/jongeren waarmee ik werk(te) gebruiken geen simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem) om te communiceren
- Dat weet ik niet (meer):** Ik heb hierboven geen antwoordoptie(s) geselecteerd, want ik weet niet (meer) of de kinderen/jongeren waarmee ik werk(te) met een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem) communiceren

Categorie 3: Deze kinderen/jongeren waarmee u werkt(e) communiceren met een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem), dat wordt bediend via:

- Het indrukken van één of meerdere knoppen
- Een muis
- Een joystick
- Een blaas-zuig schakelaar
- Een tongschakelaar
- Een hoofdschakelaar
- Een touchscreen
- Oogbesturing (eye tracker)
- Een camera (detectie van bijvoorbeeld mond- of wenkbrauwbeweging)

- Anders, namelijk:

- Niet van toepassing:** De kinderen/jongeren waarmee ik werk(te) gebruiken geen tablet/computer/dynamisch systeem om te communiceren
- Dat weet ik niet (meer):** Ik heb hierboven geen antwoordoptie(s) geselecteerd, want ik weet niet (meer) of de kinderen/jongeren waarmee ik werk(te) met een tablet/computer/dynamisch systeem communiceren

Deel 2.3: Situaties huidige communicatiehulpmiddelen

Hieronder vragen we u in welke situaties de door aangevinkte (hooguit 3) categorieën communicatiemethoden door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e) worden gebruikt.

De volgende vragen gaan over de categorie: **Zonder hulpmiddel, of met een eenvoudig hulpmiddel zoals een letterkaart.**

Op welke locatie(s) kan deze manier van communiceren (zonder hulpmiddel of met een eenvoudig hulpmiddel zoals een letterkaart) in het algemeen worden gebruikt door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Thuis
- Andere binnenlocatie(s)
- Buiten
- Dat weet ik niet (meer)
- Anders, namelijk:

Met welke gesprekspartner(s) kan deze manier van communiceren (zonder hulpmiddel of met een eenvoudig hulpmiddel zoals een letterkaart) in het algemeen worden gebruikt door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

- Maximaal 2, vertrouwd en getraind
- Meer dan 2, mits getraind
- Meer dan 2, ongeacht wel of niet getraind
- Dat weet ik niet (meer)
- Anders, namelijk:

Voor welk doel of welke doelen kan deze manier van communiceren (zonder hulpmiddel of met een eenvoudig hulpmiddel zoals een letterkaart) in het algemeen worden gebruikt door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Ouder of verzorger roepen
- Functioneel gesprek (bijv. informatie uitwisselen (zoals aan de verzorging), of het bestellen van een ijsje)
- Persoonlijk gesprek (bijv. emoties uiten, praten over koetjes en kalfjes, discussiëren met familie of vrienden)
- Onderwijs (thuislessen of op school)
- Spelletjes spelen (bijv. op computer/tablet)
- Artistiek uiten (zoals tekenen, schilderen, muziek maken, bijv. op computer/tablet)
- Dat weet ik niet (meer)
- Anders, namelijk:

We zijn benieuwd waarover u wel en niet tevreden over bent in het gebruik van deze manier van communiceren (zonder hulpmiddel of met een eenvoudig hulpmiddel zoals een letterkaart) door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

	Ja	Soms	Nee	Dat weet ik niet (meer)
Het is snel genoeg om de gebruiker te laten zeggen wat hij/zij wil zeggen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het doet wat de gebruiker wil dat het doet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is gemakkelijk te gebruiken door de gebruiker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Indien u uw antwoorden over de locatie(s), gesprekspartner(s), doel(en) en/of de tevredenheid wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Hoe tevreden bent u over deze manier van communiceren?

(1 = zeer ontevreden, 2 = ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = zeer tevreden)

Zeer ontevreden

(2)

(3)

(4)

Zeer tevreden

Indien u uw antwoord over wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Welke voordelen heeft deze manier van communiceren volgens u?

Welke nadelen heeft deze manier van communiceren volgens u?

De volgende vragen gaan over de categorie: **Een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem)**.

Op welke locatie(s) kan een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem) in het algemeen worden gebruikt door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Thuis
- Andere binnenlocatie(s)
- Buiten
- Dat weet ik niet (meer)
- Anders, namelijk:

Met welke gesprekspartner(s) kan een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem) in het algemeen worden gebruikt door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

- Maximaal 2, vertrouwd en getraind
- Meer dan 2, mits getraind
- Meer dan 2, ongeacht wel of niet getraind
- Dat weet ik niet (meer)
- Anders, namelijk:

Voor welk doel of welke doelen kan een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem) in het algemeen worden gebruikt door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Ouder of verzorger roepen
- Functioneel gesprek (bijv. informatie uitwisselen (zoals aan de verzorging), of het bestellen van een ijsje)
- Persoonlijk gesprek (bijv. emoties uiten, praten over koetjes en kalfjes, discussiëren met familie of vrienden)
- Onderwijs (thuislessen of op school)
- Spelletjes spelen (bijv. op computer/tablet)
- Artistiek uiten (zoals tekenen, schilderen, muziek maken, bijv. op computer/tablet)
- Dat weet ik niet (meer)
- Anders, namelijk:

We zijn benieuwd waarover u wel en niet tevreden over bent in het gebruik van een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem) door de communicatie bij de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

	Ja	Soms	Nee	Dat weet ik niet (meer)
Het is snel genoeg om de gebruiker te laten zeggen wat hij/zij wil zeggen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het doet wat de gebruiker wil dat het doet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is snel genoeg op te starten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is gemakkelijk te gebruiken door de gebruiker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Indien u uw antwoorden over de locatie(s), gesprekspartner(s), doel(en) en/of de tevredenheid wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Hoe tevreden bent u over u deze manier van communiceren?

(1 = zeer ontevreden, 2 = ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = zeer tevreden)

Zeer ontevreden

(2)

(3)

(4)

Zeer tevreden

Indien u uw antwoord wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Welke voordelen heeft deze manier van communiceren volgens u?

Welke nadelen heeft deze manier van communiceren volgens u?

De volgende vragen gaan over de categorie: Een high-tech hulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem).

Op welke locatie(s) kan een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem) in het algemeen worden gebruikt voor de communicatie door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Thuis
- Andere binnenlocatie(s)
- Buiten
- Dat weet ik niet (meer)
- Anders, namelijk:

Met welke gesprekspartner(s) kan een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem) in het algemeen worden gebruikt voor de communicatie door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

- Maximaal 2, vertrouwd en getraind
- Meer dan 2, mits getraind
- Meer dan 2, ongeacht wel of niet getraind

Dat weet ik niet (meer)

Anders, namelijk:

Voor welk doel of welke doel(en) kan een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem) in het algemeen worden gebruikt voor de communicatie door de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Ouder of verzorger roepen

Functioneel gesprek (bijv. informatie uitwisselen (zoals aan de verzorging), of het bestellen van een ijsje)

Persoonlijk gesprek (bijv. emoties uiten, praten over koetjes en kalfjes, discussiëren met familie of vrienden)

Onderwijs (thuislessen of op school)

Spelletjes spelen (bijv. op computer/tablet)

Artistiek uiten (zoals tekenen, schilderen, muziek maken, bijv. op computer/tablet)

Dat weet ik niet (meer)

Anders, namelijk:

We zijn benieuwd waarover u wel en niet tevreden over bent in het gebruik van een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem) door de communicatie bij de kinderen met ernstige CP waarmee u werkt(e)?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

	Ja	Soms	Nee	Dat weet ik niet (meer)
Het is snel genoeg om de gebruiker te laten zeggen wat hij/zij wil zeggen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het doet wat de gebruiker wil dat het doet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is snel genoeg op te starten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is gemakkelijk te gebruiken door de gebruiker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Indien u uw antwoorden over de locatie(s), gesprekspartner(s), doel(en) en/of de tevredenheid wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Hoe tevreden bent u over deze manier van communiceren?

(1 = zeer ontevreden, 2 = ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = zeer tevreden)

Zeer ontevreden

(2)

(3)

(4)

Zeer tevreden

Indien u uw antwoord wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Welke voordelen heeft deze manier van communiceren volgens u?

Welke nadelen heeft deze manier van communiceren volgens u?

Deel 2.4: wensen en behoeften

Indien u suggesties heeft over de benodigdheden voor, en/of iets zou willen veranderen in, de communicatie ondersteuning voor kinderen/jongeren met CP GMFCS IV en/of V, dan kunt u dit hier invullen:

Dit is het einde van deel 2 van de vragenlijst. Hierna volgt deel 3 van de vragenlijst.

Deel 3: Brein-Computer Interface

De volgende vragen gaan over Brein-Computer Interfaces (BCIs) in het algemeen. Een BCI is een techniek waarmee iemand een apparaat kan bedienen met zijn/haar hersenactiviteit.

Deel 3.1: BCI ervaring

Heeft u voorafgaand aan dit onderzoek ooit gehoord over BCI bij mensen (wetenschappelijk, niet science fiction)? Indien ja, op welke manier(en) heeft u voorheen over BCI gehoord?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Ja, ik heb ooit zelf een BCI geprobeerd te gebruiken (d.w.z. ik was de gebruiker)
- Ja, ik heb ooit een BCI getest of gebruikt met iemand anders als gebruiker (bijv. een patiënt/cliënt en/of gezonde vrijwilliger)
- Ja, ik heb ooit gezien dat iemand een BCI testte of gebruikte (bijv. in persoon, TV programma, een documentaire)
- Ja, ik heb ooit gelezen over iemand die een BCI testte of gebruikte (bijv. in een onderzoeksartikel/studieboek, nieuwsartikel)
- Nee, ik heb niet eerder gehoord over BCI bij mensen (wetenschappelijk, niet science fiction)

Wat was uw mening over de BCI waarmee u eerder in aanraking kwam?

(1 = zeer negatief, 2 = negatief, 3 = neutraal, 4 = positief, 5 = zeer positief)

Zeer negatief

(2)

(3)

(4)

Zeer positief

Indien u uw keuze wilt toelichten (welke BCI-ervaring(en), waarom positief/negatief, wat voor type BCI), dan kan dat hier:

Deel 3.2: BCI algemeen

Deze vragenlijst heeft specifiek betrekking op communicatie-BCIs, dat wil zeggen BCIs gericht op het ondersteunen van de communicatie.

Hieronder volgt een kort filmpje waarin wordt uitgelegd wat een Brein-Computer Interface (BCI) is en hoe een BCI in het algemeen werkt.

0:00 / 1:21

Wat zou een BCI kunnen betekenen voor kinderen/jongeren met CP, GMFCS IV en/of V, en voor welke doelen zouden BCIs specifiek interessant kunnen zijn?

Deel 3.3: Manieren om een BCI te bedienen

Hieronder vragen wij u naar de haalbaarheid van BCIs.

Hieronder volgt een kort filmpje waarin twee manieren worden uitgelegd waarmee men een BCI kan bedienen. Het gaat hierbij om 1) reacties van de hersenen op visuele stimuli, en 2) hersenactiviteit tijdens het inbeelden of proberen uit te voeren van beweging.

0:00 / 1:10

Als beide manieren om een BCI te bedienen even goed zouden werken, hoe geschikt vindt u deze manieren dan voor kinderen/jongeren met CP, GMFCS IV en/of V?

(1 = zeer ongeschikt, 2 = ongeschikt, 3 = neutraal, 4 = geschikt, 5 = zeer geschikt)

	Ze er on ge sch ikt (1)	(2)	(3)	(4)	Ze er ge sch ikt (5)
Visuele stimuli verwerken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beweging inbeelden of proberen uit te voeren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Indien u uw keuze over deze manieren om een BCI te bedienen wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Deel 3.4: Manieren om hersenactiviteit te meten

Hieronder volgt een kort filmpje waarin twee manieren om hersenactiviteit te meten worden uitgelegd. Het gaat hierbij om 1) elektroden aan de buitenkant van het hoofd, en 2) geïmplanteerde elektroden.

0:00 / 1:22

Als beide manieren om hersenactiviteit te meten even goed zouden werken, hoe geschikt vindt u deze manieren van meten dan voor kinderen/jongeren met CP GMFCS IV en/of V?

(1 = zeer ongeschikt, 2 = ongeschikt, 3 = neutraal, 4 = geschikt, 5 = zeer geschikt)

	Ze er on ge sch ikt (1)	(2)	(3)	(4)	Ze er ge sch ikt (5)
Elektroden aan de buitenkant van het hoofd (geen operatie, dagelijks opzetten, zichtbaar voor anderen omdat de elektroden op het hoofd zitten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geïmplanteerde elektroden (een operatie, niet dagelijks opzetten, niet zichtbaar voor anderen omdat de elektroden onder de schedel liggen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Indien u uw keuze over deze manieren van meten wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Deel 3.5: Opmerkingen

Indien u andere doelgroepen, kinderen/jongeren met een andere aandoening dan CP, weet voor wie een BCI voor de communicatie interessant of ondersteunend zou zijn, dan kunt u dit hier invullen:

Tot slot, indien u nog opmerkingen, ideeën of suggesties heeft, kunt u dit hier invullen:

Dit is het einde van de vragenlijst.

Indien u nog iets wilt veranderen in uw antwoorden, kunt u nu nog terug gaan in de vragenlijst.

Zodra u "verder" klikt kunt u uw antwoorden niet meer wijzigen en zullen uw antwoorden worden opgeslagen.

Ik geef toestemming om mij eventueel na dit onderzoek te vragen of ik wil meedoen met een vervolgonderzoek.

Ja Nee

Zou u na het afronden van het onderzoek de onderzoeksresultaten willen weten?

Ja Nee

Hieronder kunt u het e-mailadres invullen waarop wij u mogen benaderen: